

VOYAGA YETMAGANLAR JINOYATCHILIGI MUAMMOSI VA UNING XORIJIY VA HAMDO'STLIK MAMLAKATLARIDA O'RGANILISHI

1. Maxmatqulov Ilyos Sadulla o'g'li

2. Tursunov Arislon Nurmahmat o'g'li

3. Sharipov Toxir Davlatovich

1. Leytenant, Urgut tuman IIB JXX HPB VYBIG VYMB inspektor psixologi.

2. Leytenant, Urgut tuman IIB JXX HPB VYBIG VYMB inspektor psixologi.

3. Leytenant, Urgut tuman IIB JXX HPB VYBIG VYMB inspektor psixologi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7737237>

Annotatsiya: Xalqaro miqyosda dunyo mamlakatlarida demografik inqiroz, oila inqirozi, alkogolizm, zo'ravonlik, o'zaro munosabatlardagi ziddiyatlar, yoshlarning qarovsizligi, jinoyatchilik va boshqa ijtimoiy xatarli hodisalarda shaklida namoyon bo'lmoqda. Jamiyatdagi ma'naviy muhitning ta'sirini kuchaytirish, yoshlarga ta'limtarbiya berish shaxs ijtimoiylashuvning tizimli amalga oshishiga ko'maklashadi. Jamiyatda mavjud ma'naviy ahloqiy me'yorlar yoshlarimizni jamiyatda o'z o'rinlarini topishlariga, intiluvchan, vatanparvar qilib tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega. Mustaqillikga erishganimizdan so'ng jamiyatda islohatlar, yangilanishlar amalga oshirilmoqda. Bu o'zgarishlar jamiyatda mavjud eski muvozanatlarning o'zgarishi, yangi me'yorlarning kirib kelishiga asos bo'ladi. Dunyo miqyosidagi global ijtimoiy o'zgaruvchanlikning kuchayishi muhtojlik, jinoyatchilik, millatlar o'rtasidagi nizolar, ishsizlik, kabi dolzarb ijtimoiy muammolarni yuzaga keltirmoqda. Jinoyatchilik muammosini o'rganish ishlariga tadqiqotchilar juda qadimdan qiziqib kelishganlar. Ammo qadimda jinoyatchilik muammosini o'rganish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar o'zining bir yoqlamalilik xarakteriga ega ekanligi bilan ajralib turgan. Shuning uchun bunday tadqiqotlar ilmiy-uslubiy yoki profilaktik ahamiyat kasb etmagan.

Biroq jinoyatchilikni o'rganish borasida olib borilgan bunday tadqiqotlar bu muammoni keyingi davrlarda ilmiy tadqiq qilishga ma'lum darajada munosib hissa qo'shgan.

Ilmiy manbalardan ma'lum bo'lishicha, jinoyatchilik muammosini ilmiy jihatdan o'rganish ishlari XVII asrning oxiri va XVIII asrning boshlariga kelib keng yo'lga qo'yilgan. Chunki bu davrga kelib turli mamlakatlarda jinoyatchilikning, ayniqca yoshlar o'rtasida huquqbuzarliklarning ko'payib borayotganligi hamda jinoyatchilikning insoniyat va jamiyatga yetkazayotgan zarari darajasining ortib ketayotganligi holati jinoyatchilik muammosini ilmiy tadqiq qilish zaruratini keltirib chiqardi.

XIX asrga kelib, jinoyatchilik muammosini ilmiy tadqiq qilish ishlari yanada avjiga chiqdi. Bu davrda jinoyatchilik muammosini o'rganish ishlari bir necha yo'nalishlar bo'yicha olib borilganligini kuzatamiz. Germaniyada Kant va Gegel falsafiy ta'limotlarining paydo bo'lishi jinoyatchilik xulqi bo'yicha nemis kriminalistika maktabining shakllanishiga olib keldi. Bu maktab vakillari ta'limotiga ko'ra, jinoyatchilik xulqi kishining xohish-irodasi, istak va ehtiyoji mahsulidir - deb tushuntiriladi. Shuning uchun ularning ta'kidlashlaricha, kishining istak va ehtiyojini cheklash bu noto'g'ridir. Kishilarning istak va ehtiyojlarini cheklash orqali jinoyatchilikning oldini olishga emas balki, uning ko'payishiga zamin yaratish mumkindir deyiladi.

faol, irodali, jur'atli kishilardir.

3. Ektomorflar - ozg'in, uzun bo'lyi, introvert xususiyatli va kamgap odamlardir.

4. Muvozanatli tiplar - atrofdagilar e'tiborini ko'p ham tortmaydigan, unchalik ko'zga tashlanmaydigan kishilardir.

Sheldon o'zi o'rgangan jinoyatchilarning 60 foizidan ortig'i mezomorf xususiyatli kishilar ekanligini ta'kidlaydi. O'z davrida Sheldon va Eleonora Glyuk 500 ta jinoyatchi va 500 ta jinoyatchi bo'lmagan kishilar ustida tadqiqot ishlarini olib borib, ularda jinoyatchilik xulqining kelib chiqishiga ta'sir etuvchi 67 ta biopsixologik, 42 ta ijtimoiy-madaniy. Shuningdek, Shilverman va Vetterlar ham bir hujayrali egizaklarga qaraganda ikki hujayrali egizaklarda jinoyatchilik xulqining kelib chiqish darajasi 35 foizga yuqori ekanligi to'g'risidagi g'oyani ilgari suradilar.

Egizaklar ustida so'nggi yillarda olib borilgan tadqiqotlarda garchand jinoyatchilik xulqi bilan irsiyat o'rtasida aloqadorlik mavjudligi ta'kidlansa-da, ammo ularda bu aloqadorlik jinoyatchilik xulqining kelib chiqishi uchun unchalik katta ahamiyat kasb etmaydi, degan g'oyaning ilgari surilganligi kuzatiladi.

Jinoyatchilik xulqining kelib chiqishi irsiyatga bog'liq degan g'oyani ilgari suruvchi ta'limotlar va manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, bu muammoga nisbatan qiziqish keyingi yillarda yanada ortgan. Bu sohada bir biriga zid bo'lgan qarashlar, mulohazalar, va g'oyalar g'arb matbuotlarida hatto bugungi kunda ham ko'plab uchrab turadi.

Jinoyatchilik xulqining kelib chiqishida biologik omilning o'rnini asosiy omil sifatida talqin qiluvchi ta'limotlarni tahlil qilib aytish mumkinki, jinoyatchilik xulqining kelib chiqishida biologik omilning ta'siri qaysidir ma'noda bo'lsa-da, biroq ijtimoiy, psixologik, iqtisodiy, siyosiy omillarning o'rni kattaligidan ko'z yumib bo'lmaydi. O'z davrida A.N.Leontyev ta'kidlaganidek: - «shaxs genotipik jihatdan u yoki bu xususiyatga ega bo'lib faoliyat yuritadi. Shaxs ijtimoiy - tarixiy va ontogenetik taraqqiyot natijasi mahsulidir.

Bundan ko'rinadiki, inson tabiatan u yoki bu xislat egasi, jumladan jinoyatchi bo'lib tug'ilmaydi, aksincha uning ijtimoiy - madaniy xislat va fazilatlarini ijtimoiy munosabatlarda shakllanadi. Shuning uchun ham jinoyatchilik xulqining kelib chiqishida nasliy omilni asosiy omil sifatida qarash noo'rin bo'lur edi. XIX asrning 60-70 yillariga kelib, xorijiy va hamdo'stlik mamlakatlari ilmiy jamoatchiligi orasida jinoyatchilik xulqini psixologik nuqtai nazardan talqin qilish o'ringa jinoyatchilik xulqini o'rganishning psixologik yo'nalishi vakillari o'z ta'limotlarida individni jinoiy harakatga undovchi ehtiyojlar, qiziqishlar va atrof- muhit bilan individ o'rtasidagi o'zaro munosabatlar natijasida yuzaga keladigan psixik zo'riqishlar, ijtimoiy muhitga, undagi voqyea-hodisalarga, ijtimoiy tartib va qoidalarga shaxsning moslasha olmasligi kishilarda jinoyatchilik xulqining kelib chiqishiga ta'sir ko'rsatishi mumkinligi to'g'risidagi fikr-mulohazalarni ilgari suradilar. Jinoyatchilik xulqini o'rganishning psixologik yo'nalishida Z.Freydning «psixo-analitik» nazariyasi o'z davrida keng ilmiy jamoatchilikning diqqat- e'tiboriga tushganligi bilan ajralib turadi. Bu nazariyaga ko'ra, jinoyatchilik xulqi shaxsning tabiiy instinktiv mayllariga bog'liqdir, deyiladi. Ya'ni, inson xulq-atvorini harakatlantiruvchi kuchi va jismoniy hayotining mazmunini jinsiy instinkt belgilaydi. Shuning uchun kishining jinoyatchilik xulqi mazmunida ham jinsiy instinkt yotadi- deyiladi. Z.Freyd jinoyatchilik xulqining kelib chiqishini individning

«Id», «Ego» va «Super-Ego» rivojlanish bosqichlarida yuzaga keladigan patologik o'zgarishlar orqali tushuntirishga harakat qiladi. Z.Freydning ta'kidlashicha, birinchidan, shaxsning «Id» rivojlanishidagi kamchiliklar «Ego» va «Super-Ego» rivojlanishida nomutanosibliklarni keltirib chiqarsa, «Id» rivojlanishidagi kamchiliklar esa shaxsni instinktiv ehtiyojlar quliga aylantirib qo'yadi. Natijada shaxs jinoyatga undovchi instinktlarni nazorat qila olmaydigan bo'lib qoladi. Oqibatda esa «Ego» va «Super-Ego» «Id»ning hukmi ostida qoladi va u istagan harakatlarni amalga oshirishga majbur bo'ladi. Ikkinchidan, «Ego» rivojlanishidagi nomutanosiblik o'z navbatida individda g'ayriijtimoiy xulq-atvorni shakllantiradi. Kishidagi ushbu g'ayriijtimoiy xulq-atvor jinoyatchilikning amalga oshirilishi uchun turtki vazifasini o'taydi. Uchinchidan esa, «Super-Ego» rivojlanishida yuzaga kelgan qusurlar, kamchiliklar shaxsda vujudga kelgan jinoiy harakatlarni bajarish istagining amalga oshirilishiga turtki bo'ladi. «Super-Ego» dagi barqaror, har tomonlama rivojlanish esa «Id» ning ehtiyoj va talablari qondirilishi imkoniyat bermaydi. Shu tariqa jinoiy harakatning sodir etilishi shaxsning ongli faoliyati orqali boshqariladi va uning oldi olinadi.

Z. Freydning fikri bo'yicha shaxs «Id» (U), «Ego» (Men) va «Super-Ego» (mendan yuqori) tuzilmalardan tashkil topadi.

Id - instinktni ifodalovchi insonning oddiy va sodda tuzilmasidir. Kishidagi ongsiz, sodda «Id» tuzilmasi ehtiyojlarni qondirish tuzilmasidir. «Id» talablarini bajarishga majbur bo'lgan «Ego» instinkt bo'yru'g'ini bajaruvchi bo'lib qoladi. Natijada «Id» ehtiyojiga ko'ra, jinoiy harakat sodir etiladi.

“Super-Ego” kishilarda Ma'naviy mdaniy va axloqiy sifatlarni ifodalovchi tuzilmadir. U kishining biror-bir xatti-harakatni bajarishdan oldin uni o'ylab ko'rish, oqibatlarini anglab yetish xususiyatini belgilaydi. Bu nazariyaga ko'ra, insonda «Id»ning xohish istaklari to'siqlarga, qarshiliklarga uchramasa va bu xohish, istaklar nazorat qilinmasa, kishida turli xil xulq buzilishlari kelib chiqadi. Insonning «Id» rivojlanishida yuzaga keladigan nuqsonlar kishini tajovuzkor, badjahl qilib qo'ysa, ba'zan kishida individual- psixo-fiziologik xususiyatga ko'ra passiv, xayolchan, tortinchoq, mustaqil faoliyat yuritishning yetishmasligi kabi sifatlarni namoyon qiladi. Faollikning yetishmasligi kishini ko'pincha ehtiyoj quliga aylantirib, bee'tibor qilib qo'yadi. Natijada kishi o'ylamay, oqibatlarini anglab yetmagan holda noqonuniy harakatlarni amalga oshirishi mumkin bo'ladi.

Z.Freydning ta'kidlashicha, shaxs «Id», «Ego», «Super-Ego» rivojlanish bosqichlarining qay birida bo'lmasin paydo bo'ladigan nuqson, yetishmovchilik, o'zgarish va psixik asorat uning hulq-atvoridagi og'ishni keltirib chiqarishi mumkin. Masalan, deydi u: «Ota-onaning o'z tashvishlari bilan bo'lib, bolaning

«Id» rivojlanishida e'tiborsizlikka berilishi, xususan unga mehr-muhabbat bermasligi, tarbiyada e'tiborsiz bo'lishlik holati bolaning «Super-Ego» rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi salbiy ta'sir ko'rsatadi. Oqibatda bola «Super-Ego» emas «Id» tuzilmasi hukmronligi ostida qoladi. Bunday holatda individ o'z ehtiyojini qondirish orqasidan quvib, o'zining yuksak insoniylik sifatlarini, ya'ni mehr oqibat, vijdon, iymon-e'tiqod, sadoqatlilik, mehr-muruvvatlilik kabi xislatlarini rivojlantirish bilan qiziqmaydi.

Z. Freydning fikrini tahlil qilib ko'radigan bo'lsak, inson qanchalik yuksak (Super-Ego) fazilatlariga, ma'naviy barkamollikka erishar ekan, u o'z ehtiyojlari quliga aylanmay boradi. Jamiyat va insoniyat manfaatini his etadi. Bundaylardan jinoyatchi chiqmaydi. Aksincha, o'z

«meni» atrofida uymalanib qolish, ma'naviy-axloqiy jihatdan barkamol rivojlanmaslik turli xil tubanliklarga, jinoyatchilikka olib keladi, degan qimmatli mulohazalarning ilgari surilganligini ko'ramiz.

Z.Freyd insonning ruhiy olamida kechadigan barcha holatlarni ongsizlik va onglilik o'rtasidagi kurash natijasidir deb qaraydi. Ya'ni, u kishida onglilik ustun bo'lsa, aql bilan ish yuritib baxt - iqbolga erishadi, ongsizlik hukmron bo'lsa, hayotda to'siqlarga, omadsizliklarga duch keladi deydi. Z.Freydning jinoyatchilik xulqining kelib chiqishiga ta'sir etuvchi omillar xususidagi qarashlari jinoyatchilik muammosini ilmiy tahlil qilishga qanchalik hissa qo'shmasin, bizning nazarimizda Z.Freyd nazariyasida ham ayrim chalkashliklar, ilmiy asosning yetishmasligi holatlari ko'zga tashlanadi. Xususan, jinoyatchilik xulqining kelib chiqishi shaxsning jinsiy instinktiv mayllariga bog'liq bo'ladi, degan fikri barcha ko'rinishdagi jinoiy xatti- harakatlar uchun asosli emas. Jinsiy instinktiv mayl yoki ehtiyoj faqatgina nomusga tegishga harakat qilish jinoyat turi uchun turtki bo'lish mumkin xolos. O'g'irlik, tan jarohati yetkazish, tovlamachilik, odam o'ldirish, bosqinchilik va shu kabi boshqa bir qator jinoyatlar uchun jinsiy ehtiyojni qondirish emas, balki moddiy ta'minotni yaxshilash, o'ch olish, g'arazli maqsadlar va shu singari boshqa bir qator sabab va motivlar jinoyatni amalga oshirish uchun turtki rolini o'ynashligini ta'kidlash mumkin.

Shuningdek, Z.Freyd nazariyasining kamchiliklaridan yana biri jinoyatchilik xulqi asosan shaxsning psixologik olamiga, sifatlariga, dunyoqarashiga bog'liqdir degan g'oya atrofida aylanib qolishidir. U jinoyatchilik xulqini o'rganish va tahlil qilishga kompleks yondashuv prinsipini inkor qiladi. Shu sababdan jinoyatchilik xulqini tadqiq etishga qaratilgan barcha ta'limot va nazariyalar tarafdorlari singari Z.Freyd ham o'z nuqtai nazarini himoya qilishga urinadi. Oqibatda jinoyatchilik xulqini asoslashda ayrim hollarda bir yoqlamalikka yo'l qo'yadi. Bu o'z navbatida Z.Freyd nazariyasining tanqid va munozaralarga uchrashligiga olib keladi.

XIX asrning 60-70 yillarida bir qator tadqiqotchilar. jinoyatchilikni talqin qilishdagi Freyd nazariyasini qattiq qoralab chiqadilar. Ular bu nazariyani «normal» jinoyatchilikni tahlil qilishda va uning kelib chiqish sabablarini ochib berishda mutloq o'zlik qiladi - deb ta'kidlaydilar. Hatto, ular Freyd nazariyasiga jinoyatchilik xulqini psixologik jihatdan talqin qilishda kishilarni chalg'itishdan boshqa narsa emas, deb qaraydilar.

Xullas, bizning nazarimizda jinoyatchilikni o'rganishning psixo-analitik nazariyasi jinoyatchilik xulqini shaxsning jinsiy mayllariga, ongsizlik faoliyatiga, ichki ruhiy nizolarga va hissiy muammolarga bog'lab izohlashi noto'g'ri qarash bo'lsada, ammo inson o'z ehtiyojarining quliga aylansa, ma'naviy va axloqiy jihatdan qashshoq, ongsiz, dunyoqarashi tor, ilmsiz, ma'rifatsiz bo'lsa, u tubanliklarga yuz tutadi. Aksincha, shaxs «Super-Ego» tuzilmasiga ega bo'lsa, u ko'p yaxshi ishlarga qo'l o'radi. Barkamol inson sifatida kamol topadi, degan ta'limot bugungi kunda ham o'z qimmatini yo'qotmagan deyish mumkin. Voyaga yetmaganlar jinoyatchiligini o'rganishga bag'ishlangan ilmiy tadqiqotlar va manbalar tahliliga asoslanib quyidagi xulosalarga keldik:

1. Voyaga yetmaganlar jinoyatchiligini ilmiy tadqiq etish uchun xulq- atvor og'ishining bir ko'rinishi sifatida delinkvent xulq atamasini ilmiy va nazariy jihatdan asoslash talab etiladi.
2. Voyaga yetmaganlar jinoyatchiligi muammosini o'rganish yuzasidagi ilmiy tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, jinoyatchilik xulqini izohlashda bir yoqlamalilika yo'l

qo'yilgan. Masalan, Ayrim tadqiqotlarda jinoyatchilik xulqi sof ijtimoiy, ayrimlarida esa biologik yoki psixologik hodisa deb bir yoqlama talqin qilinadi.

3. Voyaga yetmaganlar jinoyatchiligini o'rganish o'z davrida bir qator yo'nalishlar bo'yicha olib borilgan. Jumladan, XIX asrning birinchi yarimida Yevropada "Atropologik kriminalistika" maktabining, "Psixoanalitik", "Sosiologik", "Biologik" ya'ni, jinoyatchilik xulqining kelib chiqishini nasliy omillarga bog'lab tushuntirishga harakat qilgan bir qator nazariyalarning paydo bo'lganligini ta'kidlash mumkin.

4. Voyaga yetmaganlar jinoyatchiligi uzoq yillar mobaynida kattalar jinoyatchiligining bir qismi sifatida o'rganib kelinganligi voyaga yetmaganlar jinoyatchiligini keltirib chiqaruvchi omillarning yetarlicha o'rganilmay qolinishiga sabab bo'ladi va bu yo'nalishdagi ishlarning davom ettirilishiga salbiy ta'sir ko'rsatdi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Respublika bolalar ijtimoiy moslashuvi markazini tashkil etish to'grisida"gi 419- sonli Qarori, 2004 yil 7 sentyabr.
2. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi. 1994 yil 22 sentyabrdagi 2012-XII-son Qonun bilan tasdiqlangan, 01.04.1995 yildan kuchga kirgan. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. 3-tom. T.: 2002, - 704 b., 603- 606 betlar.
3. Karimova V.M. Yoshlarda o'zbek oilasi to'g'risidagi ijtimoiy tasavvurlar. Psix. fan. dok. diss. - T.: ToshDU, 1994. - B.309.
4. O.S.Qodirov "O'smirlarda (11-15 yosh) jinoyatmotivlari shakllanishining psixodiagnostikasi va psixokorreksiyasi" // Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertasiya. T.: 2020, - 155 b.